

UNELE PARTICULARITĂȚI ALE RESTABILIRII DOCUMENTELOR JUDICIARE DISPĂRUTE ÎN PROCESUL PENAL DIN REPUBLICA MOLDOVA

Victor GRIJUC

Institutul de Cercetări Juridice și Politice AȘM

Petru LEU

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale

În cursul procesului penal sau după finalizare, organele judiciare pot constata direct sau pot fi sesizate cu dispariția unor înscrisuri judiciare dintr-un dosar penal sau chiar a întregului dosar. Deoarece dispariția înscrisurilor sau a dosarului poate paraliza desfășurarea activităților procesuale în cauza respectivă, legea procesual penală cuprinde dispoziții speciale privind remedierea acestei situații, dispoziții care derogă de la procedura obișnuită.

Această reglementare specială este impusă de necesitatea existenței în dosarul cauzei în vederea soluționării întregului material probator, precum și pentru dovedirea întregii activități desfășurate de organele judiciare. Prin intermediul acestei proceduri se realizează, așadar, reîntregirea conținutului procesual documentar al dosarului cauzei, necesară normalei desfășurări a procesului penal sau justei rezolvări a unor situații privind o cauză penală definitiv judecată.

Cuvinte-cheie: proces penal; procedură specială; restabilire; document judiciar; cauză penală; organ judiciar; lege procesuală; activitate procesuală; organ de urmărire penală; instanță de judecată.

PARTICULARITIES OF RECOVERY OF JUDICIAL DOCUMENTS WENT LOST DURING THE CRIMINAL PROCESS IN REPUBLIC OF MOLDOVA

During the criminal trial or after finalization, the judicial bodies may find out directly or may be notified of the disappearance of judicial documents of a criminal case or even of the whole file. As the disappearance of documents or file may paralyze the conduct of procedural activities in the case in question, the criminal procedure law contains special provisions to remedy this situation, provisions derogating from the ordinary procedure.

This special regulation is imposed by the need of existence in the case file of the whole evidence in order to solve and to prove the entire activity of the judicial bodies. Therefore, through this procedure, the reunification of the documentary procedural content of the case file is achieved, which is necessary for the normal conduct of the criminal proceedings or the fair resolution of some cases concerning a final criminal case.

Keywords: criminal trial; special procedure; restoration; judicial document; criminal case; judicial body; procedural law; procedural activity; criminal prosecution body; court.

În orice domeniu de activitate sunt întâlnite așa-zisele probleme „delicate”, „incomode” sau „jenante”. Nu lipsesc ele nici în procedura penală. Una dintre acestea ține de pierderea și restabilirea ulterioară a dosarelor penale, a diferitelor documente și materiale cu valoare judiciară [1].

Materialul oricărui proces penal constă din conținutul documentar, adică din complexul scriptelor care constată mersul și rezultatele desfășurării activității procesuale penale, ca urmare a actelor procesuale intervenite și a actelor procedurale efectuate în cursul acestei desfășurări; acest material poartă global denumirea de „dosarul procesului”. Normala desfășurare a unui proces penal sau posibilitatea de soluționare a unor situații postprocesuale pot fi grav afectate în caz de dispariție a materialului procesual, fie în întregul său (dispariția unui sau unor înscrisuri din conținutul acestui material). Codul de procedură penală, fără să arate explicit care înscrisuri pot, în caz de dispariție, da loc la folosirea procedurii de reîntregire a materialului procesual, are în vedere toate ipotezele în care înscrisul dispărut este

„reclamat de un interes justificat”, deci orice document procesual cu relevanță juridică. Dosarul sau înscrisul dispărut poate privi o cauză penală aflată în faza de urmărire sau în curs de judecată, la prima instanță ori la o instanță sesizată cu judecarea unei căi de atac.

Dispariția unui dosar sau unui înscris poate interveni și într-o cauză penală definitiv soluționată care nu mai este deci pendinte în fața unei instanțe (cauză arhivată) [2].

În cursul procesului penal sau într-o cauză soluționată definitiv, organul de urmărire penală sau instanța de judecată pot constata direct sau pot fi sesizate cu dispariția unor înscrisuri dintr-un dosar penal sau chiar a întregului dosar. Dispozițiile art. 526-530 din CPP RM reglementează procedura de urmat în caz de dispariție a documentelor judiciare. Deoarece dispariția documentelor sau a dosarului poate paraliza desfășurarea procesului în cauza respectivă, legislația procesual penală, pentru prima dată, reglementează dispoziții privind remedierea acestor situații.

Procedura de restabilire a documentelor judiciare

dispărute constituie o modalitate a procedurilor speciale prin care sunt, în mod repetat, administrate probele referitoare la circumstanțele care urmează a fi dovedite în cauză, efectuate acțiuni procesuale, solicitate și anexate la dosar acte procedurale (inclusiv copii și materiale originale din procedura inițială), care, apreciate în coroborare, întemeiază adoptarea de noi hotărâri ori confirmarea hotărârilor adoptate anterior [3].

Dispozițiile procesuale vizate îndeplinesc o funcțiune și o finalitate proprie, ambele impuse de însăși împrejurarea care prilejuește recurgerea la această procedură, adică dispariția unui înscris judiciar sau a unui dosar privind un proces penal în curs de desfășurare sau un proces penal definitiv soluționat. Funcțiunea procedurii speciale este reîntregirea conținutului procesual documentar al cauzei penale căreia îi aparține dosarul sau înscrisul dispărut. Finalitatea proprie constă în asigurarea, după caz, a normalei desfășurări a procesului penal sau a justei rezolvări a unor situații privind o cauză penală definitiv judecată și deci de a contribui în ambele ipoteze la înfăptuirea justiției penale [4].

Prin termenul „dispariție” trebuie să se înțeleagă atât pierderea înscrisurilor, cât și distrugerea, degradarea sau sustragerea lor [5].

În acest context, nu putem trece cu vederea faptul că articolele și intervențiile rare asupra unor aspecte aparținând restabilirii documentelor judiciare dispărute, în calitatea ei de procedură specială, nu numai că nu pretind la completa elucidare a problemei, dar nu indică decât vag modul în care această problemă complexă trebuie abordată. Nu sunt limpezi nici problemele legate de natura activității de restabilire a dosarelor penale pierdute, nici statutul subiecților participanți la acest proces de restabilire, la fel – particularitățile străngerii probelor, luării deciziilor etc.

Procedura specială (în cazul nostru cea de restabilire a documentelor judiciare dispărute) apare ca un complex de norme de drept procesual penal, care instituie, pentru anumite cauze penale, o desfășurare a procesului penal parțial diferită de procedura obișnuită.

Procedura specială, cuprinzând norme speciale față de normele generale ale procedurii obișnuite, are față de aceasta poziția normelor speciale față de normele generale. Astfel, procedura specială nu se aplică decât în cauzele în care există o derogare expresă de la procedura obișnuită; procedura specială se realizează și prin normele procedurii obișnuite pentru toate chestiunile pentru care nu se face nicio derogare în reglementarea procedurii speciale; în fine, o normă nouă privind procedura specială derogă întotdeauna de la procedura obișnuită, în timp ce o normă generală posteroară uneia speciale nu abrogă norma specială derogatorie decât în cazul în care se prevede în mod expres.

Ca urmare a acestor relații între procedura obișnuită și procedura specială, în reglementarea unei astfel de proceduri, legiuitorul trebuie să aibă în vedere ur-

mătoarele îndatoriri: în primul rând, să stabilească cu precizie cauzele în care se aplică procedura specială, normele derogatorii fiind de strictă interpretare; să prevadă normele derogatorii de la procedura obișnuită, astfel încât să dea formă unei proceduri speciale, și nu numai unor elemente de derogare; în fine, să precizeze că acolo unde nu se derogă se aplică normele procedurii obișnuite [6].

Procedura folosită în caz de dispariție a înscrisurilor judiciare nu este o procedură specială propriu-zisă, ci o procedură specială asimilată, prin intermediul ei rezolvându-se alte probleme decât cele privind tragerea la răspundere penală, și, în consecință, în această procedură nu sunt rezolvate probleme care privesc fondul cauzei.

Prin reglementarea acestei proceduri, legea pune la dispoziția organelor judiciare o cale rapidă și operativă de a remedia situația procesuală provocată de dispariția înscrisurilor sau dosarelor și a înlătura consecințele ce ar putea decurge din această situație.

Recurgerea la această procedură specială are loc numai în acele cazuri în care dosarul sau înscrisul dispărut nu poate fi refăcut în cursul desfășurării procesului penal potrivit procedurii obișnuite.

Astfel, neglijența în păstrarea dosarelor penale, erorile în repartizarea corespondenței la dosarele la care se referă, sustragerea și distrugerea unora dintre înscrisurile judiciare esențiale ale unei cauze penale sau chiar a unui dosar întreg pot atrage, în caz de interes justificat, necesitatea înlocuirii sau reconstituirii acestor înscrisuri. Când dispariția se referă la un dosar în curs de urmărire și de judecată în momentul constatării dispariției, se procedează potrivit procedurii obișnuite de a se depune la dosar înscrisurile oficiale aflate asupra părților și la organele judiciare sau copii legalizate de pe acestea. Aceeași procedură obișnuită se folosește și atunci când a dispărut un întreg dosar, care, fiind pe rolul organului de urmărire penală sau al instanței de judecată, trebuie refăcut în vederea rezolvării lui. Când înlocuirea sau reconstituirea nu este posibilă prin procedura obișnuită, se folosește procedura specială. Această procedură se folosește și în cazul înscrisurilor sau dosarelor definitiv soluționate; de exemplu, în caz de reabilitare, când se cere depunerea unei copii de pe hotărârea definitivă de condamnare, în caz de introducere a unei revizui în favoarea celui condamnat, pentru obținerea unui înscris depus în original într-un dosar penal sau a unei copii legalizate de pe acesta [7].

Dispariția dosarului sau a documentelor poate fi constatată din oficiu sau la sesizarea părților din proces. Organul de urmărire penală sau președintele instanței este obligat ca în procesul-verbal de constatare a dispariției dosarului sau a documentelor să indice măsurile care au fost întreprinse pentru găsirea acestora.

În acest caz, procurorul poate întreprinde măsuri în vederea găsirii dosarului sau materialelor, indiferent

dacă conduce sau exercită nemijlocit urmărirea. Această obligație a procurorului durează până la transmiterea dosarului în instanța de judecată. Organul de urmărire penală, procurorul sau președintele instanței judecătorești dispune efectuarea unor acțiuni în vederea gășirii dosarului sau a documentului. Procedura dată este aplicabilă doar în cazul unui interes justificat [8].

Cercetătorul Gr. Theodoru constată că procedura specială începe prin întocmirea actului de constatare a dispariției dosarului sau a înscrisului judiciar. Pentru constatarea dispariției, organul de urmărire sau președintele instanței de judecată la care se găsea în conservare dosarul sau înscrisul, întocmește, după cum am specificat deja, un proces-verbal prin care constată dispariția și se arată măsurile care s-au luat pentru gășirea acestuia. Procesul-verbal de constatare constituie documentul procedural care stă la baza pornirii procedurii de înlocuire sau reconstituire a înscrisului judiciar dispărut.

Procedura specială nu se declanșează decât după ce se constată îndeplinirea a două condiții – una negativă și alta pozitivă. *Condiția negativă* constă în imposibilitatea înlocuirii sau reconstituirii pe calea procedurii obișnuite în cursul urmăririi sau judecării cauzei; *condiția pozitivă* constă în existența unui interes justificat, determinat de necesitatea aducerii înscrisului sau dosarului dispărut într-un cadru procedural legal, folosindu-se o cale de atac extraordinară sau o procedură specială.

În realizarea procedurii speciale folosite în caz de dispariție a înscrisurilor judiciare, pot fi distinse mai multe momente ale activității organelor competente. Astfel, există un moment al constatării dispariției înscrisului sau dosarului judiciar și un moment al înlocuirii sau reconstituirii înscrisului judiciar [9].

Savantul C. Bulai susține că activitatea procesuală în vederea înregistrării materialului documentar, integral sau parțial dispărut, parcurge două etape:

- 1) o etapă a constatării dispariției dosarului sau înscrisului și;
- 2) o etapă a reîntregirii efective (prin înlocuire sau reconstituire).

Cadrul organelor care desfășoară aceste activități succesive diferă în principal după situația cauzei penale în al cărei material procesual s-a produs dispariția.

Organele care au sarcina să efectueze atât constatarea, cât și reîntregirea efectivă sunt, după caz, organul de urmărire penală, când dispariția s-a produs în faza de urmărire, instanța la care se găsea pendentă cauza penală când dispariția a avut loc în faza de judecată, ori instanța la care dosarul se află în conservare, când dispariția s-a produs după arhivarea dosarului.

Cadrul organelor se amplifică atunci când constatarea dispariției dosarului sau a înscrisului s-a făcut de un organ de urmărire penală sau de o instanță de judecată, altele decât cele arătate *supra*. În acest caz, organul de

urmărire penală sau instanța de judecată care a constatat dispariția are obligația să trimită organului de urmărire penală sau instanței de judecată competente toate materialele necesare efectuării înlocuirii sau reconstituirii înscrisului dispărut.

Subiecți procesuali oficiali sunt persoanele care lucrează ca prepuși ai organelor mai sus arătate (persoanele care efectuează urmărirea penală, procurorii, președintele și judecătorii de la instanța la care se găsea pendentă cauza sau la care se află în conservare dosarul).

Subiecți procesuali neoficiali sunt părțile interesate în cauza respectivă. *Subiecți neoficiali ocazionali* vor deveni toate persoanele care vor fi audiate în vederea reconstituirii înscrisului dispărut [10].

Legea (alin. (3) art. 526 CPP RM) face precizări cu privire la cauzele care ar duce la dispariția dosarului penal sau a documentelor din dosar: a) pierderea presupune a nu mai ști unde a fost pus sau unde se află dosarul sau documentele; b) distrugerea înseamnă a face să nu mai existe; c) deteriorarea presupune degradarea dosarului penal sau a unor documente din dosar; d) sustragerea constă în luarea ilegală a dosarului sau a documentelor din deținerea unui organ ori a unei persoane, fără consimțământul lor.

Deci dispariția dosarului penal sau a documentelor din dosar poate fi consecința unor activități accidentale, fără intenție, cum ar fi pierderea, cât și a urmare a unor activități intenționate, în urma cărora au fost distruse, deteriorate sau sustrate [11].

Procedura specială folosită în caz de dispariție a dosarelor judiciare și a înscrisurilor judiciare se aplică numai dacă sunt realizate cumulativ condițiile:

- a) dosarul sau înscrisul judiciar dispărut să fie reclamat de un interes justificat;
- b) dosarul sau înscrisul judiciar dispărut să nu poată fi refăcut potrivit procedurii obișnuite (în legătură cu această a doua condiție, se susține că, pe parcursul procesului penal, prin metode criminalistice, pot fi refăcute înscrisurile rupte, arse, cu textul șters sau cu textul acoperit; în cazul în care acest lucru nu este posibil, se poate apela la procedura specială pe care o analizăm).

Așa cum reiese din reglementarea obiectului acestei proceduri speciale, pot fi înlocuite sau reconstituite atât înscrisurile judiciare, cât și dosarele judiciare. Prin dosar judiciar se înțelege totalitatea înscrisurilor (documentelor) constatatoare ale actelor procesuale și procedurale care reflectă activitatea desfășurată într-o cauză penală. Intră în conținutul dosarului penal și alte înscrisuri care servesc ca mijloace de dovadă.

Dosarul penal este perceput cel mai adesea ca o anumită cantitate de documente, materiale și acte scrise, ceea ce este corect, dar numai în parte. Folosind termenul de „dosar penal” în repetate rânduri, Codul de procedură penală al Republicii Moldova îl asociază adeseori cu noțiunile de materiale sau de documente.

Bazându-se pe practica de cercetare, unii juriști [12] consideră a fi o problemă stringentă păstrarea dovezilor materiale în cauzele penale, acesta constituind doar un aspect al problemei cercetate de noi în plan general. Pe baza acestor fapte, se cere efectuarea imediată a unor anchete de serviciu și luarea de măsuri în ceea ce privește găsirea sau restabilirea documentelor pierdute. Problema restabilirii documentelor judiciare și a materialelor pierdute are o importanță practică incontestabilă. Dar, în același timp, e de observat că aceste probleme nu au o reglementare normativă corespunzătoare. Aceasta se poate explica, în primul rând, prin faptul că în practica judiciară actuală pierderea unor documente și materiale, de regulă, nu este făcută publică.

Pentru evidența de stat, multe cazuri de pierdere a documentelor judiciare rămân într-o stare latentă. Neinventariate statistic, în modul corespunzător, această problemă nu este percepută de către legiuitor în toată complexitatea sa.

Însă, în conformitate cu specificul efectuării procesului de restabilire, acest mod de acțiune nu poate fi folosit întotdeauna prin analogie. Cu atât mai mult cu cât particularitățile specifice în acest caz le constituie dovezile și deciziile luate.

Adeseori, organele de ocrotire a normelor de drept sunt nevoite să recurgă la o analogie brutală, atunci când norma juridică existentă nu se aplică în conformitate cu sensul ei, ci este adaptată cutărei sau cutărei situații.

Desigur, o asemenea metodă nu poate să nu atragă ulterior o limitare nejustificată a drepturilor și intereselor legitime ale participanților la procesul penal. Cu toate acestea, practica nu pune în fața legiuitorului problema reglementării noilor (mai exact, al tenebroaselor) raporturi ce se nasc de pe urma efectuării procesului de restabilire.

Nu este de exclus că această dovadă de nihilism juridic este o manifestare a lipsei de fermitate în ceea ce privește respectarea întocmai a normelor juridice. Un jurist rus observa că astăzi crește neliniștitor discrepanța dintre textul normei și practica juridică, ceea ce, desigur, reprezintă un pericol real pentru buna funcționare a statului de drept.

Concluzii. Semnalând actualitatea și valoarea practică a temei, nu conchidem că problema în discuție lipsește din programele de cercetare științifică sau nu reprezintă în niciun fel o preocupare legislativă. Aparenta neglijare a subiectului nu vădește faptul că perspectivele cercetării asupra acestei teme ar fi lipsite de interes.

Probabil, deocamdată nu s-au copt premisele, inclusiv teoretice, pentru revizuirea legislației și eliminarea părților slabe ale normelor juridice în chestiunea care ne preocupă. Aceasta se va întâmpla, probabil, atunci

când restabilirea documentelor judiciare se va face tot mai haotic și improvizat (fără luarea în seamă a procedurii existente), încât legiuitorul se va vedea nevoit să inițieze revizuirea și perfectarea materialului legislativ ce ține de procedura de restabilire a documentelor judiciare dispărute.

Ferma noastră convingere este că propunerile de reglementare din punct de vedere normativ a procedurii de restabilire a documentelor judiciare trebuie să se bazeze pe cercetarea esenței procedurilor și a aspectelor juridice ale organizării activității organelor de stat, problematica ce vizează restabilirea documentelor penale dispărute. Problema de o mare complexitate, antrenând un număr mare de oameni și instituții, restabilirea dosarelor penale dispărute necesită o atenție pe măsura importanței tuturor componentelor și acțiunilor care contribuie la buna funcționare a mecanismelor sistemului de justiție și, în definitiv, la ocrotirea intereselor constituționale ale cetățenilor.

Referințe:

1. КАЛЬНИЦКИЙ, В.В., ЕФРЕМОВА, Н. П. *Восстановление утраченных уголовных дел.* Москва: СПАРК, 2000, с.10.
2. DONGOROZ, V., КАХАНЕ, S., ANTONIU, G., BULAI, C. ș.a. *Explicații teoretice ale Codului de procedură penală. Partea specială.* Vol. VI. București: Ed. Academiei Române, 2003, p.406-407.
3. DOLEA, I., ROMAN, D., SEDLEȚCHID, Iu., VIZDOAGĂ, T. ș.a. *Drept procesual penal.* Chișinău: Cartier Juridic, 2005, p.876-877.
4. DONGOROZ, V., КАХАНЕ, S., ANTONIU, G., BULAI, C. ș.a. *Explicații teoretice...*, p.406.
5. NEAGU, I., DAMASCHIN, M. *Tratat de procedură penală. Partea specială. În lumina noului Cod de procedură penală.* București: Ed. Universul Juridic, 2015, p.559.
6. THEODORU, Gr. *Tratat de drept procesual penal.* Ediția a 3-a. București: Hamangiu, 2013, p.798-799.
7. *Ibidem*, p.836.
8. DOLEA, I. *Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Comentariu aplicativ).* Chișinău: Cartea Juridică, 2016, p.1068.
9. NEAGU, I., DAMASCHIN, M. *Tratat de procedură penală...*, p.560.
10. DONGOROZ, V., КАХАНЕ, S., ANTONIU, G., BULAI, C. ș.a. *Explicații teoretice...*, p.407.
11. DOLEA, I., ROMAN, D., SEDLEȚCHI, Iu., VIZDOAGĂ, T. ș.a. *Drept procesual penal...*, p.878.
12. БАЖАНОВ, С. В. Персонализация ответственности за утрату вещественных доказательств при групповом методе расследования преступлений. В: *Вестник МВД России*, 1994, № 4, с.4, 8, 45-48.

Prezentat la 05.09.2018